

Іван Кривецький

УКРАЇНА І КРИМ.

Причинок до історії Берестейського мира*

Чи треба тратити багато слів на доказ того, яке значіння має для України *Чорне море*?

Вистарчить з увагою глянути на карту Європи, щоби переконатися наглядно, що:

1. “Планетарне положення України вирішене *Чорним морем*, яке сим способом стає *географічною, політичною і господарською основою сеї землі*”.

2. “*Доля ж сього моря у всіх трьох (згаданих вище) напрямках – то передумова розвитку цілої України*”¹.

Правду сих слів ствердила ціла історія України.

Тому наче грім із ясного неба впала на свідому сього переважного значіння Чорного моря для України частину українського громадянства в перших днях мая 1918 р. вістка, що був[ши] Центральні Держави відтинають відроджену Українську Державу від Чорного моря, відтинаючи від неї *Крим* – отсей корінь України, впущений у Чорне море. Відтинають – і передають його Туреччині...

Висловом вражіння, яке тоді зробила ся вістка на українську колонію у Відні, була допись із Відня, яку я післав негайно до львівського “Діла”.

“Після Холмщини і Бесарабії – *Крим!* Після ампутації на заході і південнім заході – ампутація на півдні. Ампутація тим болючійша, що позбавляє Україну одинокої бази для її воєнної фльоти – *Севастополя*, що позбавляє її тим самим і самої *воєнної фльоти*, – а позбавляючи воєнної фльоти – *підтинає в коріні її торговельну*. Що робить Чорне море з українського – *замкненим*

* Вперше опубліковано в: *Громадський Вістник*, ч. 33 (187) (11 лютого 1923). Стаття друкується з максимальним збереженням оригінальної ортографії, виправлено без зазначення лише явні одруки. Дякую Маркіянові Домбровському за вказівку на цю статтю та надання копії тексту! – Д. Г.

¹ Ст. Томашівський, *Українська історія*, Л., 1919, с. 2.

турецьким. Ампутація ся така курйозна своєю протиприродністю (подумати тільки: Італія анектує Істрію з Полею!), що першій вістці про неї не хотілося просто дати віри. Та дуже скоро наспіли вісти офіційальні вже, які в повній основі потвердили те, про що повідомляла перша вістка.

“І так, – писав я тоді далі, – Україна має втратити Крим.

Та чи погодиться з тим, чи *може* погодитися з тим український нарід, хоч би навіть хвиливе й *мусів* числитися з доконаним фактом?

Відповідь може бути тільки одна: *ніколи!*”

Далі йшли вістки, які принесли в сій справі найновіші часописи.

Отже передовсім вістка, яку приніс київський офіціоз “Відродження” з 28 квітня 1918 р.

“Ми довідалися із певних джерел, що одна з дружних нам держав, *згідно мирному договорові в Бересті*, заявила *претензії* на *Крим*. Через те саме український уряд знайшов непотрібним на далі держати своє військо в Криму”.

А далі: “Офіційальне повідомлення Українського Генерального Штабу про відкликання українських військ з Криму:

27 квітня. *По політичним обставинам* частям запорожської бригади приказано *покинути Кримський півостров* і відійти до станції Джанкой.

28 квітня. Відділові отамана Натієва приказано *відійти до Перекопу*”.

Вкінці: “Комунікат *турецької* Головної Кватири з дня 4 мая про приїзд *турецької* фльоти до *Севастополя*:

Німецькі війська заняли дня 1 мая Севастополь і найшли там дуже значну частину російської чорноморської фльоти: лінійні кораблі, нищителі, підводні лодки, а також торговельні кораблі.

«Султан Явус Селім» і «Гаміджія», а також кілька наших (турецьких) торпедовців після тяжкої, одначе щасливо відбутої їзди через поле мін прибули для 2 ц. м. вечером до *Севастополя*”².

На отсе різке обурення і протест провідного органу австрійських українців проти замаху Центральних Держав на життєві під-

² Діло, ч. 104 (1918, з дня 10 мая).

стави Української Держави звернув негайно увагу головний віденський орган “Neue Freie Presse” і передав його без ніяких заміток на своїх шпальтах.

Все те мало місце в 1918 р.

* * *

Рік пізніше – 1919 р.

Геройська Галицька Армія, вичерпана зі сил та з амуніції, під напором чисельної і технічної переваги мусіла відступати. Відступила за Збруч, спрямована туди між ін. запевненнями Уряду У.Н.Р., що “шлях до Львова веде через Київ”. І вона пішла на Київ.

Та одночасно майже з тим, як Галицька Армія пішла на Київ, делегація У.Н.Р. поїхала до Варшави і – підписала там відомий акт про зречення Львова...

В наслідок сього акту між Варшавою і Кам’янцем – тодішньою столицею У.Н.Р. – почали нав’язуватися сердечні відносини. Одним з таких сердечних епізодів був приїзд до Кам’янця осінню т. р. двох представників варшавської польської преси для нав’язання зв’язків зі “союзною” пресою українською.

Пам’ятаю, як нині, се осіннє пополудне, коли в скромнім приміщенні найбільшого українського щоденника в Кам’янці – “України” зібрався невеличкий гурток представників місцевої української преси, наддніпрянської і галицької. Сю останню заступали на згаданих сходах д-р О. Назарук і я.

З’явилися варшавські гості. Почалися наради. Після короткого привіту їх забрав слово один із поляків.

Вказав передовсім на спільні інтереси, які тісно в’яжуть зі собою два народи: польський й український. Згадав про прихильність, з якою відроджена Польща ставиться до відродженої України. Висловом сеї прихильности є готовність Польщі допомогти Україні в її визвольній боротьбі з Москвою, в будівництві Української Держави. Та за *таку* допомогу *треба* заплатити, і *варто* заплатити – навіть найвищу ціну... Навіть – коли б зробити се прийшлося ціною резигнації з деяких українських земель окраїнних... В тім дусі українська преса повинна впливати на українське громадянство.

Після промови польського гостя запанувала в салі в першій хвилині гробова мовчанка.

Перший перервав її п. М. Любинський, який у відповідь на польську промову сказав менш-більш таке:

Ми високо цінимо польську приязнь і польську допомогу Україні. Розуміємо добре, що за допомогу треба заплатити. Та все ж таки поляки не повинні посягати на землі корінно українські... бо се несправедливо...

Зразком національної справедливості нехай послужить їм Україна. Ми признали широкі права національним меншостям на Україні, в тім числі і полякам. Ми не зазіхаємо на землі неукраїнські.

Як далекі ми від загарбування чужих земель, нехай послужить Вам такий факт:

Було се минулого, 1918-го року підчас мирових переговорів України з німцями у Берестю. Я був одним з українських делегатів на сі переговори і як такий брав у них участь.

І от підчас згаданих переговорів з німцями мало місце слідує:

Коли переговори добігали вже кінця і все найважніше було вже поладжене, один з німецьких делегатів запитав нечаяно, звертаючись до української делегації: “А в яких границях ви уявляєте собі Українську Державу? Яку територію маємо звільнити Вам від російських большевиків?”

І не ждучи на нашу відповідь, виложив на стіл карту Східної Європи, на якій були зазначені вже границі майбутньої Української Держави.

Глянувши на сю карту, я побачив, що до Української Держави влучено і Крим. І побачивши се, я негайно від імени української мирової делегації *спротивився* сьому, заявляючи:

«Крим – не українська етнографічна територія³. Тому Україна, шануючи права інших народів, не посягає на Крим. І не бажає прилучати його до себе...»”.

³ Як відомо, північна частина Криму етнографічно українська, південна – татарсько-московсько-німецько-українська – зі сильним нахилом стати у недалекій будуччині також переважно українською (див.: Ст. RUDNYCKYJ, *Ukraina*, Wien, 1916, S. 155).

Так і Вам поступати би”, – закінчив п. Любинський свою лекцію національної справедливості, дану варшавським польським публіцистам...⁴

А мені в тій хвилі пригадався мій минулорічний різкий допис проти б[увших] Центральних Держав за те, що вони... *пішли по лінії бажань мирових делегатів Української Центральної Ради у Берестю...*

Багато клопотів коштувало відтак гетьманському Уряду, щоби направити те, що напсувала була Центральна Рада між ін. у справі Криму.

Свідчить про се наглядно нота гетьманського міністра закордонних справ п. Д. Дорошенка, вручена в сій справі німецькому послуві у Києві Мумові.

Її текст такий:

“Панові представникові імператорської Німецької Держави, дійсному таємному совітникові Прайгерові докторові Мумові фон Шварценштайнові.

Ваша Ексцеленціє! Маємо честь повідомити вас в тому, що уряд Української Держави лічить дуже потрібним, щоб Кримський півостров був включений в склад Української Держави. Крим є тісно зв’язаний економічно, політично і етнографічно з життям населення України. Українська Держава зі свого боку ніколи не може нормально розвиватися без об’єднання з Кримом. Правда, коли було проголошено третій універсал Української Народної Республіки, то в ньому було зазначено, що до Української Держави належить тільки північна Таврія без Криму. Але перш усього універсалом взагалі були зазначені тільки головні частини української території з приводу того, що землі, серед котрих немає абсолютної більшості українців, приєднуються пізніше. З приводу сього в 3-тій універсалі не було зазначено ні Холмщини, ні частин Курської, ні

⁴ В дуже докладних і цінних споминах д-ра Назарука про ті часи (“Рік на Великій Україні” [Відень, 1920]) про сей характеристичний епізод нема зовсім згадки. І. К.

Вороніжської губернії, ні краю Війська Донського, ні Бесарабії, а між іншим тоді малося на увазі, що ці землі обов'язково перейдуть до України. Така ж пропозиція була і відносно Криму. Такий спосіб утворення кордонів тільки в загальних рисах з'ясовується тим, що в той час Українська Республіка розглядалась як федеративна частина Росії. Також і Крим приєднався би по добрій волі. Україна являлась також федеративною частиною Росії. Таким чином завдяки 3-му Універсалу розуміли, що зв'язок Криму з стратегічними і економічними форпостами України є непорушений.

Тепер же, коли Україна остаточно стала на шлях політичної незалежності, зв'язок з Кримом, як федеративною одиницею не утвореної федерації може цілком пірватися. Через се в сучасний мент, коли українські війська з поміччю німецьких військ, котрі з нами дружні, захопили Крим в свої руки, виникло питання про приєднання Криму до Української Держави. При сьому притримуючись принципу самовизначення і не бажаючи порушати волі населення, врешті розуміючи різні відміни в життю Криму – український уряд лічить, що приєднання Криму може утворитися тільки на автономічних основах, відповідно чому може бути розроблений проєкт сього приєднання. Знаючи настрій відносно більшості населення Криму і маючи на увазі інтереси сього населення і його стародавній зв'язок з українським народом, нема ніякого сумніву, що по волі населення Криму може бути висловлено бажання тільки за об'єднання з Україною.

Прийміть, ваша ексцеленціє, нашу щирю пошану і повагу.

Управляючий міністерством закордонних справ *Дорошенко*.
Директор Департаменту *Лоський*.

Копія сеї ноти передана австрійському послові гр. Форґачеві”.

Крім наведеної ноти гетьманського Міністерства закорд[онних] справ, справу прилучення Криму до України підняв також сам б[увший] Гетьман перед б[увшим] цісарем Вільгельмом II підчас свого особистого побуту у Берліні.

І тільки завдяки згаданим заходам справа ся була кінець-кінців вирішена *корисно* для України. *Крим* і ціла *чорноморська фльота*, що була у Севастополі, мали перейти до Української Держави⁵.

Та незабаром прийшла катастрофа Німеччини, гетьманського Уряду, а з тим – й Української Держави...

Публ. та ред. Д. Гордієнка

⁵ Див. про се у дуже цікавих споминах п. Д. Дорошенка у віденській “Хліборобській Україні”. – [збірн. 2, 3, 4 (1920–1921): 49–64: “Дещо про закордонну політику Української Держави у 1918 році”].